

Landesinitiative für
Forschungsdatenmanagement

fdm.nrw

50. Jour fixe FDM der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement.
fdm.nrw. FDM als forschungsnaher Dienst.
Annette Strauch-Davey (UB Hildesheim), 12. Januar 2022

FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT

<https://badge.openbiblio.eu/>

<https://digitalagentur-niedersachsen.de/universitaetsbibliothek-hildesheim/>

Patrick Hochstenbach für AS-D im Dezember 2020: <https://t.co/1QFfaybYlq>

50. Jour fixe FDM der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement. fdm.nrw. FDM als forschungsnaher Dienst.

50. Jour Fixe FDM

Mittwoch, 12.01.2022, 14:00-16:00 Uhr

Thema: Standortstrategien für den Aufbau von FDM-Services

Eva Eilert und Stefanie Söhnitz (Hochschule Düsseldorf): *Open Science – Route planen und los?*

Annette Strauch-Davey (Universität Hildesheim): *Forschungsnaher Dienst einer Universitätsbibliothek*

<https://www.fdm.nrw/index.php/veranstaltungen/jour-fixe-fdm/>

Startseite > FDM im deutschsprachigen Raum > Niedersachsen > Eckpunkte der Digitalisierungsoffensive des Landes

Eckpunkte der
Digitalisierungsoffensive des
Landes

Projekte +

Hochschulübergreifende
Infrastrukturen +

Eckpunkte der Digitalisierungsoffensive des Landes

Das Land Niedersachsen verfügt mit 20 Hochschulen über ein sehr dichtes Netz für eine hochwertige akademische Ausbildung. Niedersachsen unterstützt die Hochschulen bei der Digitalisierung in Forschung, Lehre und den wissenschaftlichen Supportstrukturen.

Der Umgang mit **Forschungsdaten** wird sowohl auf Ebene der einzelnen Hochschule als auch auf Landesebene strategisch ausgerichtet, um die nationale und internationale Anschlussfähigkeit der niedersächsischen Hochschulen im digitalen Zeitalter gewährleisten zu können.

Weiterführende Links

- Eckpunkte der Digitalisierungsoffensive für die niedersächsischen Hochschulen (PDF)
- Landes-IT-Konzept für Hochschulen in Niedersachsen 2015 bis 2020 (PDF)

<https://www.forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/niedersachsen/eckpunkte-der-digitalisierungsoffensive-des-landes/>

Forschungsdatenmanagement in Niedersachsen

Bericht der Arbeitsgruppe

von der WKN am 27. Oktober 2021 verabschiedet

https://www.wk.niedersachsen.de/aktuelles/aktuelle_beschluesse/aktuelle-beschluesse-72413.html

Wichtig an unserem Standort war die Erkenntnis der UB-Direktion Hildesheim in 2017 (& zuvor), dass FDM ein wichtiges Thema für alle Universitäten weltweit und kein Trend ist.

- Stellenausschreibung
- Vereinbarung mit der Hochschulleitung (Dauerstelle, d.h. unbefristet)

[Veranstaltungen](#)

[Einrichtungen](#)

[Räume und Gebäude](#)

[Personen](#)

Sie sind hier: [Startseite](#)

[Studentenwerk](#)

[Hildesheim & Umgebung](#)

[Mehr Informationen für Studierende](#)

[Semesterzeiten aus dem aktuellen Semester](#)

📄 Strauch-Davey, Annette, M.A. - Einzelansicht

Funktionen:

Seiteninhalt: [Grunddaten](#) | [Funktionen](#) | [Dienstadresse](#) | [Gehört zu...](#) | [Externe Dokumente](#)

Grunddaten

Nachname	Strauch-Davey	Geschlecht	weiblich
Vorname	Annette		
Namenszusatz			
Titel / Doktorgrad		Bemerkung	
Zus. Akad. Grad	M.A.		

Foto

Funktionen

Einrichtung	Funktion
Ethikkommission	Stellvertreter_innen Gruppe Mitarb. in Technik und Verwaltung (Stellv. MTV)
Forschungsdatenmanagement	Mitarbeiter_innen

<https://www.uni-hildesheim.de/>

Forschende, Lehrende und Studierende sollen am **Standort** **Stiftung Universität Hildesheim** **auf unkomplizierte Weise** schnell den richtigen Kontakt für individuelle Lösungen finden können.

<https://www.openaire.eu/how-to-make-your-data-fair>

https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf

Suche

Bewerben

Login

Studium Forschung Internationales Öffentlichkeit Einrichtungen Über uns

Universität Hildesheim > Neuigkeiten > **Forschungsdatenmanagement: Umgang mit Forschungsdaten**

Forschungsdatenmanagement: Umgang mit Forschungsdaten

Sonntag, 11. April 2021 um 18:23 Uhr

Der Umgang mit Forschungsdaten ist essentiell für die wissenschaftliche Tätigkeit. Die Universität Hildesheim informiert in einer neuen Veranstaltungsreihe im Sommersemester 2021 über das Forschungsdatenmanagement.

Der Umgang mit Forschungsdaten ist essentiell für die wissenschaftliche Tätigkeit, und ganz unterschiedliche Open Science-Themen werden in den kommenden Veranstaltungen behandelt, erläutert Annette Strauch-Davey, die an der Universität Hildesheim für das Forschungsdatenmanagement zuständig ist.

Workflows, Standards und Fallbeispiele des Forschungsdatenmanagements

Offene Wissenschaft sei in Zeiten des globalen, digitalen Wandels eine wichtige Gewährleistung der verfassungsmäßig garantierten Freiheit der Wissenschaft, so Annette Strauch-Davey. Sie funktioniert immer dann, wenn Strategien und Verfahren gebündelt werden, sodass alle Bestandteile des wissenschaftlichen Prozesses offen zugänglich, nachvollziehbar und nachnutzbar gemacht werden.

<https://www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/forschungsdatenmanagement-umgang-mit-forschungsdaten/>

Annette Strauch-Davey ist an der Universität Hildesheim für das Forschungsdatenmanagement zuständig. Foto: Isa Lange/Uni Hildesheim

FDM als forschungsnaher Dienst

Suche

Bewerben

English Login

Studium Forschung Internationales Öffentlichkeit Einrichtungen Über uns

The screenshot shows the website's navigation menu with the following items: Profil, Aktuelles, Geschichte der Universität, Organe und Gremien, Stiftungsuniversität, Die Universität als Arbeitsplatz, and Veranstaltungen. A banner for 'JuCo III: Forschungserfahrungen' is visible, along with a search bar and a 'Bewerben' button. A sidebar on the right contains a search bar and a 'Bewerben' button. A vertical banner on the right side of the page reads 'Co 3 ***' and 'er erfahren: angen Corona verändert? nal losv'.

<https://www.uni-hildesheim.de/>

FDM als forschungsnaher Dienst

Suche [English](#) [Login](#)

[Studium](#) [Forschung](#) [Internationales](#) [Öffentlichkeit](#) [Einrichtungen](#) [Über uns](#)

**Online Coffee Lectures:
Forschungsdatenmanagement**

Die nächste Online Coffee Lecture liefert am Mittwoch, 19. Januar, Einblicke in die Nachhaltigkeit und das Teilen von Forschungsdaten und klärt darüber auf, warum Publikationen von Datenbeständen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Fotocollage: Annette Strauch-Davey (UB)

RatSWD
Rat für Sozial- und
Wirtschaftsdaten
Logo: RatSWD

QualidataNet – Data Sharing und qualitative Forschungsdaten

Unterstützung beim Archivieren und Teilen von qualitativen Daten in der Sozialforschung.

Weitere Informationen [Angebot für](#) **Konsortium**
Konsortium für die Sozial-, Verhaltens-, Wirtschafts- und Gesundheitswissenschaften

Fotocollage: Annette Strauch-Davey (UB) mit Screenshot: <https://www.konsortiumswd.de/konsortiumswd/das-konsortium/services>

Coronavirus: Info

[Veranstaltungen](#)

<https://www.uni-hildesheim.de/>

**Online Coffee Lectures:
Forschungsdatenmanagement**

Die nächste Online Coffee Lecture liefert am Mittwoch, 19. Januar, Einblicke in die Nachhaltigkeit und das Teilen von Forschungsdaten und klärt darüber auf, warum Publikationen von Datenbeständen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

data Sharing und qualitative Forschungsdaten

Weitere Informationen [Angebot für](#) **Kor**
Konsortium für die Sozial-, Verhaltens-, Wirtschafts- und Gesundheitswissenschaften

Forschung

- Übersicht
- Forschungseinheiten
- Fachbereiche
- Graduiertenzentrum
- Forschungsförderung >
- Ethik und Transparenz >
- Forschungsdatenmanagement
- Stabstelle Forschung
- Transfer & Gründungen

**TOOLBOX EU:
Horizon in a Nutshell**

10.02.2022, 13:00 – 14:30 Uhr

Eine Veranstaltung des EU-Hochschulbüros Hannover-Hildesheim

Horizon Europe stellt das größte Programm innerhalb der EU zur Förderung von Forschung- und Innovationsprojekten dar. Es bietet eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten, von der Einzelförderung bis hin zum großen Verbundprojekt, innerhalb einer Vielzahl von Themengebieten, aber auch mit themenoffenen Ausschreibungen.

Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Personen, die noch neu im Bereich der EU-Antragsstellung sind.

[Weitere Informationen und Anmeldung](#)

Wichtige Organisationseinheiten

- RZ (mit Basisdiensten)
- Forschungsförderung
- Datenschutz/Justitiariat
- Hochschulleitung
(am FDM interessiert, bes. die neue Präsidentin)
- das FDM für die Stiftung Universität Hildesheim geht aktiv ganz klar von der **UB Hildesheim** aus („one person“)

Illustration: Patrick Hochstenbach für AS-D im Dezember 2020: <https://t.co/1QFfaybYlq>

FDM als forschungsnaher Dienst

Suche (Webseiten / LSF)

[Bewerben](#)

[Login](#)

[Lernen & Arbeiten](#) [Suchen & Finden](#) [Forschen & Publizieren](#) [Beratung & Schulung](#) [Über uns](#)

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/>

Sichtbarkeit zum FDM der UB am Standort

- **Webseite der UB Hildesheim:**
- <https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/>
- FDM-Blog mit über 700 Posts wurde im SoSe 2021 von AS-D gelöscht/fehlt den Forschenden zum Teil; besser Synergie mit „forschungsdaten.info“ (Zeit?)
- UB-Blog (informiert – spät - über FDM-Veranstaltungen, Nachoptimierung)
- Social-Media Kanäle der UB und Uni
- **Sichtbarkeit auf Webseiten der Fachbereiche und Institute**
- Sichtbarkeit auf der Webseite der SUH (über die Pressestelle/Ressourcen)
- **Poster** (Druck & digital)
- **„Awareness“ & Marketing** über das Learnweb (**Moodle**) und **PWA**-System der Universität

FDM als forschungsnaher Dienst

The screenshot displays the website for 'Forschungsdatenmanagement' (Research Data Management) at the University of Hildesheim. At the top, there is a navigation bar with the university logo, a search bar, and buttons for 'Bewerben', 'English', and 'Login'. Below this is a secondary navigation menu with links for 'Lernen & Arbeiten', 'Suchen & Finden', 'Forschen & Publizieren', 'Beratung & Schulung', and 'Über uns'. A prominent red banner contains the word 'Bibliothek'. The main content area is titled 'Forschungsdatenmanagement' and includes a brief description: 'Das FDM bezeichnet den Prozess, der alle Methoden und Verfahren umfasst, die zur Sicherung der langfristigen Nutzbarkeit von Forschungsdaten angewendet werden:'. A circular diagram illustrates the FDM process with four stages: 'Generierung' (Generation), 'Bearbeitung' (Processing), 'Nachnutzung' (Reuse), and 'Archivierung' (Archiving), all centered around the university logo. Below the diagram is a horizontal menu with options: 'Das Zentrum', 'Aktuelles', 'Qualifikation', 'Angebot', 'Finanzierung', 'Beratung', and 'Community'. The 'Aktuelles' section features a 'Coffee Lectures - Forschungsdatenmanagement' announcement, detailing a series of lectures on research data management. A 'Willkommen im Graduiertenzentrum' banner is also visible at the bottom right of the page.

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/> (UB-Webseite)

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/> (GZ-Webseite)

Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten an der Stiftung Universität Hildesheim

Die "Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten an der Stiftung Universität Hildesheim" wurden am 05.02.2020 von der Erweiterten Hochschulleitung verabschiedet und bieten den Forschenden der SUH einen Orientierungsrahmen, der Transparenz, Klarheit und Unterstützung im Umgang mit Forschungsdaten schafft. Anlass für diese Leitlinien sind insbesondere die Anforderungen von Forschungsförderern wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das Bundesministerium für Bildung und Forschung oder die Europäische Union zum Umgang mit Forschungsdaten.

Im Sinne von Open Science und Open Access fördern die neuen Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten die Transparenz von Wissenschaft und Forschung ebenso, wie die Leitlinien der Stiftung Universität Hildesheim zum Open Access-Publizieren. Zudem tragen sie dazu bei, die jüngst von 160 internationalen Universitäten unterzeichnete Sorbonne-Erklärung zum Zugang zu Forschungsdaten nach dem Prinzip FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) auch an der SUH zu realisieren.

Die vollständigen Leitlinien finden Sie unserem [Download-Center](#).

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/leitlinien-zum-umgang-mit-forschungsdaten/> (UB-Webseite)

Foto von [Randy Tarampi](#) auf [Unsplash](#)

SangyaPundir, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> via Wikimedia Commons

'Digital Winter School' 2021:

"A FAIRground".

Forschungsdatenmanagement

Mittwoch, 17. Februar 2021, 14:00 Uhr -17:00 Uhr

<https://www.go-fair.org/>

ec·ö·DM

STARTSEITE PROJEKT ▼ BEREICHE ▼ NEUIGKEITEN INFORMATIONSPORTAL ▼ Q

Forschungsdaten und Wissenstransfer. Universitäten, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Projekt FAIR DATA Austria

Coffee Lectures: Kurzvorträge (ca. 40 Minuten) der Universitätsbibliothek zum Forschungsdatenmanagement mit Annette Strauch, M.A.

Referent:innen Mag. MSc. Andreas Ferus (Leiter der Universitätsbibliothek der Akademie der Bildenden Künste Wien)

Info: Die Nachhaltigkeit von Forschungsdaten, das Teilen von Forschungsdaten oder Publikationen von Datenbeständen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Forscherinnen und Forscher diskutieren sowohl die Chancen als auch die Risiken von "Open Data", die Herausforderungen des Datenschutzes und der Forschungsethik.

Wo? BigBlueButton (BBB) – [Link zum Raum](#)

Eine Anmeldung zu den **Coffee Lectures** ist nicht erforderlich.

Quelle: <https://www.uni-hildesheim.de/veranstaltungen/artikel/online-coffee-lecture-forschungsdatenmanagement/>

DATUM

20 Okt 2021
Vorbei!

UHRZEIT

12:30 - 13:10

MEHR INFO

Weiterlesen

VERANSTALTUNGSORT

Online

KATEGORIE

> Coffee Lecture

VERANSTALTER

UNIVERSITÄT HILDESHEIM

FDM als forschungsnaher Dienst

Suche English Login

Studium Forschung Internationales Öffentlichkeit Einrichtungen Über uns

- Einrichtungen
- Fachbereich 1
- Fachbereich 2
- Fachbereich 3
- Fachbereich 4
- Centrum für Lehrerbildung und Bildung
- Universitätsbibliothek
- Zentrale Wissenschaftsadministration

Fachbereiche der UB Hildesheim und Projekte
<https://www.uni-hildesheim.de/>
<https://www.uni-hildesheim.de/fb2/start/>

- Beratung (Erstberatung, monatl. Termine, Jahre)
- Schulungen (Workshops)
- Coffee Lectures
- RDMO-Instanz
- Dataverse
(GRO.data in Koop.
mit der eRA, Gö)
- DMP-/Antragsberatung
- Rechtsthemen
- NFDI-Kooperationen (Task Areas, NFDI4Culture z.B.)

Foto von [Erik Mclean](#) auf [Unsplash](#)

Beratungen zum Forschungsdatenmanagement aus der UB.

**Annette Strauch-Davey unterstützt und berät
Sie im Wintersemester 2021/2022**

Wo? <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-34u-ft7>

Unterstützung und Beratung bei:

- Datenmanagementplänen (RDMO, usw.)
 - Fragen zum Publizieren
- Rechtlichen Themen im Forschungsdatenmanagement
 - Datensicherung
 - Speicherung und Archivierung
 - Datensicherheit
- Technischen Lösungen für Ihre Ideen
(...)

Aktuelles

Informationen

Ressourcen

BIBLIOTHEKSPORTAL

English

Suche

Mehr

Termin: 24.09.20, 14:00 - 24.09.20, 16:00,

ONLINE-Workshop Strukturieren und Ordnen im Forschungsdaten-management

Ordnen und Strukturieren ist hinsichtlich der Qualitätssicherung von Forschung besonders wichtig, wenn mit anderen Forschenden und Forschungsgruppen kooperativ in Projekten geforscht wird. Gerade hier sollten sich alle Projektmitarbeiter und Projektmitarbeiterinnen mit einem Schema einverstanden erklären und dieses einhalten.

Nach oben

<https://bibliothekportal.de/2020/07/15/online-workshop-strukturieren-und-ordnen-im-forschungsdaten-management/>

COFFEE LECTURES
presented by your library
Kurzvorträge (30 Minuten) in der Mittagspause bei einer Tasse Kaffee (oder Tee).

Universitätsbibliothek Hildesheim
Raum: B 107, Zeit: 12.30 Uhr,
Referentin: Annette Strauch, M.A.
Sommersemester 2019

15.05.2019 - Daten und Rechte. Forschungsdatenmanagement
und Datenschutz.
(Gast: apl.Prof.Dr.Thomas Mandl)

COFFEE
&
KNOWLEDGE
FOR
FREE!

HilData – HILDEonline, Stiftung Universität Hildesheim

„Das Schöne an HILDEonline ist die Interdisziplinarität bildungswissenschaftlicher Studien!“

Forschungs- und Lehrdaten recherchierbar vorhalten

Für das Forschungsdatenmanagement (FDM) besteht die Herausforderung, dass Daten strukturiert bereitgestellt und online verfügbar sein müssen – aufgrund der Sensibilität der Inhalte aber passwortgeschützt in geschlossenen Datenpools nur für einen eingeschränkten Forscherkreis bereitgestellt werden dürfen. Gleichzeitig sollten die FAIR-Kriterien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) erfüllt werden, damit Forschungsdaten, wenn möglich, auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar sein können.

HilData und HILDEonline

Seit 2017 betreibt die Universitätsbibliothek Hildesheim eine easydb-Instanz, die als zentraler Dienst unter dem Namen HilData zur Forschungsdatenverwaltung, Sammlungsmanagement und für klassische Bildverwaltung in der Lehre genutzt wird.

Mit dem System HilData wird das Hochladen und Speichern der Daten auf der Plattform der Universität ermöglicht. Es gibt erweiterte Suchfunktionen zum schnellen Wiedergehen und ein detailliertes Rechtemanagement zur Zugriffssteuerung und -freigabe der Verwaltung, Beschreibung und Verschlagwortung von Daten.

Im Fallarchiv HILDEonline, das HilData nutzt, werden Unterrichtsaufzeichnungen und dazugehörige Begleitmaterialien zur Verfügung gestellt. Ziel dieser Videoaufzeichnungen ist hierbei die Vernetzung verschiedener fachdidaktischer Fragestellungen, um den Wissenstransfer zwischen den Fachdidaktiken und mit den Fachwissenschaften der Bildungswissenschaften zu fördern.

<https://www.programmfabrik.de/wp-content/uploads/2020/08/2020-06-19-easydb-Fallstudie-Universit%C3%A4t-Hildesheim-HilData.pdf>
<https://www.programmfabrik.de/features-digital-asset-management-dam-software/>

The screenshot shows the website of the University of Hildesheim, specifically the Dataverse page. The header includes the university logo (Stiftung Universität Hildesheim 2003) and navigation links: Suchen & Finden, Forschen & Publizieren, Beratung & Schulung, and Über uns. A search bar is visible with the text 'Suche (Webseiten / LSF)'. A red navigation bar contains 'Bibliothek'. The main content area features a breadcrumb trail: 'Universität Hildesheim > Bibliothek > Forschen & Publizieren > Forschungsdatenmanagement > Dataverse'. The title 'Dataverse' is prominently displayed. Below the title, there is a paragraph explaining that Dataverse allows researchers to securely store and share their data in an open access format, providing a persistent identifier. A quote defines a repository as a system for secure storage and distribution of digital objects with structured metadata. The text also mentions that researchers can use their institutional accounts to create a personal Dataverse and upload datasets, and that the service is hosted by GWDG, which ensures data security and availability.

Stiftung Universität Hildesheim
2003

Suche (Webseiten / LSF)

Lernen & Arbeiten Suchen & Finden Forschen & Publizieren **Beratung & Schulung** Über uns

Bibliothek

Universität Hildesheim > Bibliothek > Forschen & Publizieren > Forschungsdatenmanagement > **Dataverse**

Dataverse

Mit Dataverse können Forschende ihre Forschungsdaten dauerhaft sichern, sie nachhaltig und qualitätsgerecht öffentlich im **Open Access** zur Verfügung stellen (publizieren). Die Forschungsdaten erhalten bei der **Datenpublikation einen persistenten Identifikator**.

"Ein Repositorium ist ein System zur sicheren Speicherung und Weitergabe digitaler Objekte und der die Objekte beschreibenden strukturierten Metadaten."^[1]

Jede Forscher_in der Stiftung Universität Hildesheim kann ihr/sein institutionelles Konto nutzen (**'Log-In' über die Academic Cloud: <https://academiccloud.de/>**) und ein persönliches „Dataverse“ anlegen, um Forschungsdaten als „Datasets“ hochzuladen. Dieser Service wird von der GWDG gehostet, die sich um Datensicherheit und -schutz, einschließlich Backups und Zugriffskontrolle sowie um die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, kümmert.

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/dataverse/>

GÖTTINGENRESEARCHONLINE
DATA

Replication Data for: Characterization of short-period and long-period incremental markings in porcine enamel and dentine – Results of a fluorochrome labelling study in wild boar and domestic pigs

Version 1.0

Kierdorf, Horst, 2021, "Replication Data for: Characterization of short-period and long-period incremental markings in porcine enamel and dentine – Results of a fluorochrome labelling study in wild boar and domestic pigs", <https://doi.org/10.25625/QCBARE>, Göttingen Research Online / Data, V1

[Cite Dataset](#) ▾

[Learn about Data Citation Standards.](#)

<https://data.goettingen-research-online.de/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.25625/QCBARE>

Forschungsdatenmanagement Hildesheim Management - Admin Sprache - Annette Strauch-Davey -

Neues Projekt erstellen

Titel
Der Titel für dieses Projekt.

Beschreibung
Eine Beschreibung für dieses Projekt (optional).

Katalog
Der Fragenkatalog, der für dieses Projekt verwendet wird.

RDMO

<https://dmp.uni-hildesheim.de/projects/create/> (RDMO-Webseite der Instanz der UB Hildesheim)

Foto von [Kaleidico](#) auf [Unsplash](#)

- **grundlegendes** Beratungsangebot (generisch) - FDM, UB-Beratung in Kooperation/en
- **umfassendes** Beratungsangebot (generisch und fachspezifisch) – Data Stewards sind/wären erforderlich
- **methodenorientierte** Beratung und Dienstleistungen (generisch und fachspezifisch) – Data Stewards sind/wären erforderlich

Themen Wissenschaftsbereiche FDM im deutschsprachigen Raum Praxis kompakt Kontakt

forschungsdaten.info

Übersicht > Themen > Beschreiben und Dokumentieren > DataCite-Best-Practice-Guide

DataCite-Best-Practice-Guide

Ein Leitfaden für mehr Interoperabilität

Um die Auffindbarkeit und Nachnutzung und damit den Mehrwert von **Forschungsdaten** zu befördern, empfiehlt sich zur Beschreibung der Daten die Verwendung eines verbreiteten Metadatenschemas. Das vom gleichnamigen Konsortium herausgegebene DataCite Metadata Schema hat sich inzwischen als weltweit eingesetztes Modell etabliert.

Jedoch muss festgehalten werden, dass der Konsortium über die Verwendung eines einheitlichen Metadatenschemas zur Erfassung von Metainformationen sehr viel mehr als nur die Verfügbarkeit zugewidmet werden. Insbesondere die Erfassung von **Metadaten** können zu Variabilität und damit zu Inkompatibilitäten führen, wenn nicht die entsprechenden Standards für die Erfassung von Metadaten im DataCite-Schema dient.

Teilen

Auf Facebook teilen f

Auf Twitter teilen w

Kontakt

E-Mail schreiben e

Datendokumentation

Metadaten und Metadatenstandards

Metadaten im Forschungsalltag

Startseite > Themen > Beschreiben und Dokumentieren > DataCite Metadaten-Generator

DataCite Metadaten-Generator

Informationen zur Anwendung

Um die Auffindbarkeit und Nachnutzung und damit den Mehrwert von **Forschungsdaten** zu befördern, empfiehlt sich zur Beschreibung der Daten die Verwendung eines verbreiteten Metadatenschemas. Das vom gleichnamigen Konsortium herausgegebene DataCite Metadata Schema hat sich inzwischen als weltweit eingesetztes Modell etabliert.

Forscherinnen und Forscher, die ihre Forschungsdaten eigenständig in ein **Repositorium** hochladen und zu diesem Zweck mit DataCite-Metadaten versehen möchten, haben häufig wenig Erfahrung im Umgang mit **Metadaten**. Gleichzeitig möchten sie am Projektende nicht mehr Zeit als nötig in die Erschließung ihrer Forschungsergebnisse investieren. Für diese Zielgruppe steht mit dem sogenannten Metadatengenerator ein Online-Tool bereit, das zur strukturierten Erfassung von Metadaten im DataCite-Schema dient.

DataCite Metadata Generator - Kernel 4.3

Mandatory Elements

DOI: [DOI] ?

Title(s): [TITLE] ? +

[LANG] ? [titleType] v

Creator(s): [CREATOR NAME] [nameType] v ? +

[GIVEN NAME] (optional) [FAMILY NAME] (optional)

[NAME IDENTIFIER] [nameIdentifierScheme] v

[IDENTIFIER SCHEME URI] +

[CREATOR AFFILIATION] [LANG] +

Publisher: [PUBLISHER] ?

[LANG]

Publication Year: [YYYY] ?

Resource Type: [RESOURCE TYPE] [resourceTypeGeneral] v ?

<https://www.forschungsdaten.info/themen/beschreiben-und-dokumentieren/>

Learnweb SoSe 2021 - WiSe 2021/22 Andere Learnwebs ▾ Hilfe? -> Learnweb-Wiki Deutsch (de) ▾ Annette Strauch-Davey

Navigation

- Startseite
- Dashboard
- Website
- Meine Kurse
 - Forschungsdatenmanagement**
 - Teilnehmer/innen
 - Kompetenzen
 - Bewertungen
 - Allgemeines
 - Speicherung
 - Planung
 - Rechtliches
 - Verzeichnisse
 - NEW-le@ming (Veranstaltungsreihe ZFDW)

Administration

- Kurs-Administration
 - Einstellungen bearbeiten
 - Nutzer/innen
 - Filter

Themen.

Forschungsdatenmanagement

[Startseite](#) / [Meine Kurse](#) / [Forschungsdatenmanagement](#) / [Teilnehmer/innen](#)

Learnweb SoSe 2021 - WiSe 2021/22

Lizenzinformationen

Moodle-Kurs

Forschungsdatenmanagement, Dr.

Teilnehmer/innen

Finde

+ Bedingung hinzufügen

111 Teilnehmer/innen gefunden

<https://www.uni-hildesheim.de/learnweb2021/course/view.php?id=1939>

(Learnweb)

The screenshot shows the NFDI website interface. At the top, there is a dark blue navigation bar with the NFDI logo and the text 'Nationale Forschungsdaten Infrastruktur'. The navigation menu includes 'Start', 'Verein', 'Konsortien', 'Kontakt', 'Aktuelles', and a language selector set to 'Deutsch'. Below the navigation bar, there are three main news cards: '365 Tage NFDI-Verein: Meilensteine im ersten Jahr', 'Querschnittsthemen gemeinsam bearbeiten:', and 'Zehn neue NFDI-Konsortien starten durch'. The main content area features an orange banner for 'Kulturcampus Domäne Marienburg - Studieren mit Spielraum' and 'Institut für Bildende Kunst und Kunstwissenschaft'. Below this, the page title is 'Institut für Bildende Kunst und Kunstwissenschaft'. A featured article by Christina Scheib, titled 'Garn-und-Farbe', is displayed with a photograph of a string of colorful beads. The article text discusses the production of images in a digital age. To the right, there is an 'Aktuell' section with a smaller article titled 'Politics of Photography, Machtverhältnisse im fotografischen Prozess und ihre Dekonstruktion' dated 25. Juni 2021. Social media sharing icons for print, RSS, Facebook, YouTube, and Instagram are visible on the left side of the main content area.

<https://www.uni-hildesheim.de/fb2/institute/kunst/>

<https://andreasys.wordpress.com/links>

Research Tech Lab (für die SUH (noch) nicht etabliert / Research Commons)

- Beispiel INF-Projekt Siegen: Research (Tech Lab) - https://www.mediacoop.uni-siegen.de/wp-content/uploads/2017/11/Syllabus_SFB_Gestaltungslabor_WS1718.pdf

- Syllabus -
Research Tech Lab / Gestaltungslabor WiSe 2017_18

“Doing research in the SFB: Current practices, future visions”

Media of Cooperation · University of Siegen

MODULE 1
“Supporting research practices: RDMO organizer tool”
(15th of November)
IN HERRENGARTEN, ROOM 228, FROM 13.00- 14.30

The Reser:
MODULE
“Conversations on Ethnography”
(17th and 24th of November)
IN HERRENGARTEN, ROOM 228, FROM 13.00- 14.30

In this session, we explore how data collection and analysis are supported by design interfaces and artifacts. Moreover, which design artifacts can be displayed to communicate across disciplines in a research project?

Inter-dialogue among projects A05, A06, B04 and INF that will explore different points of view in applying and bringing ethnography and design.

Annette Strauch and colleagues from ZIMT will introduce a tool called RDMO (Research Data Management Organiser, see <https://rdmorganiser.github.io/>), which enables institutions and researchers to plan and carry out their management of research data.

MODULE 2
“Analysing Visual Data”
(3th of December)
IN HERRENGARTEN, ROOM 228 (06.12.), 228 (13.12.), FROM 13.00- 14.30

discussion with many of you and to learn more about research data management!

FDM als forschungsnaher Dienst, Entwicklungen

Illustration: Patrick Hochstenbach

<https://badge.openbiblio.eu/>

OPEN LIBRARY BADGE 2020

EIN ANREIZSYSTEM FÜR MEHR OFFENHEIT IN BIBLIOTHEKEN

UB HILDESHEIM

Die Universitätsbibliothek Hildesheim hat den **Open Library Badge 2020** für die folgenden Kriterien erhalten:

STARTSEITE

- Open-Source-Software mitgestalten: [BibApp](#), [Course Reserves App für FOLIO](#)
- Fortbildungsangebote: [Coffee Lectures zu Forschungsdatenmanagement](#)
- Open-Access-Ressourcen sichtbar machen: [Open-Access-Quellen im Katalog](#)
- Open-Access-Potenziale aufdecken: [FAQ zu Open Access](#)
- Lehr- und Lernmaterialien unter offener Lizenz: [Zenodo-Community für Forschungsdatenmanagement](#)

<https://badge.openbiblio.eu/badge-traegerinnen/>

THE FUTURE IS OPEN SCIENCE

In diesem Podcast der ZBW verraten Ihnen interessante Menschen aus dem Wissenschaftsbetrieb, wie sie in ihrer täglichen Arbeit Open Science voranbringen. Wir tauchen ein in die Tiefen der Wissenschaftskommunikation im digitalen Zeitalter und verraten Ihnen handfeste Tipps und Tricks zu Open Science in der Praxis.

 ABONNIEREN

The Future is Open Science

FOS 12 European Open Science Cloud

Internet of FAIR Data and Services

The Future is Open Science

FOS 09 Veröffentlichen in Fachzeitschriften

„... weg vom Print und wirklich in die digitale Welt kommen.“

<https://podcast.zbw.eu/fos/>

FDM als forschungsnaher Dienst

<https://podcast.zbw.eu/fos/>

https://twitter.com/ZBW_news/status/1468571847902076931?s=2

Projekte zum FDM (Selektion)

Foto von [Octavian Dan](#) auf [Unsplash](#)

rez@kultur

<https://www.uni-hildesheim.de/rezkultur/>

SOLDISK

Solidaritätsdiskurse in Krisen - Analyse und Erklärung von Solidaritätsvorstellungen in Migrationskontexten

SOLDISK / PROJEKTBSCHREIBUNG ▾ / FORSCHUNG ▾ / TEAM / KONTAKT / 漢語 /

<https://www.uni-hildesheim.de/soldisk/>

Aktuelles

Plattform

Team

Veröffentlichungen

Kontakt

Zur Plattform
(in Vorbereitung)

Exploration Politischer Informations Netzwerke

<https://epinetz.de/>

FDM als forschungsnaher Dienst, Projekte

Suche

[Über uns](#) [Mitglieder](#) [Studium & Lehre](#) [Forschung](#) [Veranstaltungen](#) [Labor](#)

Fachbereich 3: Sprach- und Informationswissenschaften [Institut für Informationswissenschaft & Sprachtechnologie](#)

[Universität Hildesheim](#) [Sprach- und Informationswiss.](#) [Institute](#) [Institut für Informationswiss. & Sprachtechnologie](#) [Forschung](#) [Forschungsprojekte](#) [Aktuelle Forschungsprojekte](#) [Daseinsbezogene Informationskompetenz in ländlichen Räumen \(DILRA\)](#)

Von der Bedarfsanalyse zur Kompetenzentwicklung für den digitalen Wandel: Daseinsbezogene Informationskompetenz in ländlichen Räumen (DILRA)

[Projektrahmen und methodisches Vorgehen](#)

[Erste Studienphase](#)

[Weiterführende Materialien](#)

<https://www.uni-hildesheim.de/fb3/institute/iwist/forschung/forschungsprojekte/aktuelle-forschungsprojekte/daseinsbezogene-informationskompetenz-in-laendlichen-raeumen-dilra/>

Forschungsverbund Inklusive Bildungsforschung der frühen Kindheit

<https://www.uni-hildesheim.de/inklusive-bildungsforschung/>

Gema Santos-Hermosa, Vanessa Proudman, & Paola Corti. (2021). Open Education in European Libraries of Higher Education (2021 report). Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5734980>

Strauch-Davey, A. (2021). Die Session „Forschungsdaten in den Fachdisziplinen“ auf dem Bremer Bibliothekartag: Ein Bericht. *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 8(4), 1–5. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5724>

Forschungsdatenmanagement als digitaler Ort

Das Forschungsdatenmanagement (FDM) der **Universitätsbibliothek (UB) der Stiftung Universität Hildesheim (SUH)** leistet einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung von Forschungsprozessen und Wissenschaft sowie zum Umgang mit wachsenden Datenmengen. Es bezeichnet den Prozess, der alle Methoden und Verfahren umfasst, die zur Sicherung der langfristigen Nutzbarkeit von Forschungsdaten angewendet werden. Dazu zählen die Generierung, Bearbeitung, Anreicherung, Archivierung und Veröffentlichung von Daten.

<https://digitalagentur-niedersachsen.de/universitaetsbibliothek-hildesheim/>